

**EFEKTIVITAS KERJA PEMERINTAH DESA DALAM PENYALURAN PROGRAM
BERAS BAGI MASYARAKAT MISKIN (RASKIN) TAHUN 2016
(Studi Di Desa Gam Ici Kecamatan Ibu)**

Oleh :

**Abdulhalil Hi. Ibrahim¹, Abdullah Kaunar², Raoda M. Djae³, Nardiansyah Noor⁴ dan
Sunandar Hi. Abdullah⁵**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan yaitu untuk mengetahui efektivitas kerja pemerintah desa Gam Ici dalam penyaluran program beras bagi masyarakat miskin (raskin) tahun 2016 dan kendala-kendala yang dihadapi pemerintah desa Gam Ici dalam penyaluran Raskin. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif yakni mendeskripsikan, menggambarkan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena social pemerintahan yang bersentuhan dengan objek kajian yang diteliti, sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumen.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kerja pemerintah Desa Gam Ici Kecamatan Ibu dalam penyaluran Program Raskin tahun 2016 dinilai belum efektif, ini dikarenakan ada beberapa standar keberhasilan Raskin belum sepenuhnya terpenuhi. Dari sisi tepat sasaran penerima Raskin masih terdapat masalah, ada masyarakat yang menerima Raskin di tahun 2015 lalu tetapi pada tahun 2016 tidak terdata sehingga tidak menerima Raskin, dan ada sebagian masyarakat yang mampu (Kaur Umum dan Pengusaha) tapi menerima Raskin. Sisi harga beras Raskin sama sekali tidak tepat harga sesuai dengan ketentuan yakni Rp. 1.600 per/kilogram, masyarakat diharuskan membayar/menyetor uang dulu kepada pemerintah desa dan nanti pemerintah desa yang mengurusnya hingga beras raskin sampai ke desa baru dibagikan ke masyarakat penerima Raskin, masyarakat dibebankan Rp. 8.500 per/kilogram untuk setiap KK memperoleh 15 kg beras. Sisi waktu masyarakat harus menunggu 3 bulan dan bahkan sampai 4 bulan baru beras Raskin tiba di desa, sedangkan untuk sisi kualitas beras Raskin tidak sesuai keinginan masyarakat, karena di dalam karung beras Raskin ditemukan banyak kotoran dan kumbang beras (kutu beras) sehingga tidak layak di konsumsi. Kendala-kendala yang dihadapi pemerintah Desa Gam Ici dalam penyaluran Raskin antara lain pengaruh cuaca, terbatasnya alat transportasi dan keterlambatan masyarakat dalam menyetor uang Raskin kepada pemerintah desa.

Kata Kunci : Efektifitas Kerja, Pemerintah dan Penyaluran Raskin

^{1,2,3,4,5} Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia seringkali mengeluh mengenai program-program yang dicanangkan dan dijalankan oleh negara. Ini dikarenakan, setiap program yang dilaksanakan belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Untuk mengatasi keluhan adanya perasaan tersebut, maka dari itu, berbagai program-program nasional dari kebijakan pemerintah dalam mengatasi perekonomian dan penanggulangan kemiskinan (Bakri La Suhu, 2017), telah digelontorkan oleh pemerintah dengan satu tujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin, maka pemerintah melanjutkan program RASKIN sebagai salah satu program proteksi sosial, yang bertujuan untuk memenuhi sebagian kebutuhan pangan (beras) sehingga diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin. RASKIN merupakan program perlindungan sosial, sekaligus sebagai pendukung program lainnya, seperti perbaikan gizi, peningkatan kesehatan, pendidikan dan peningkatan produktivitas keluarga miskin.

Program Raskin merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional (Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI Nomor 54 tahun 2014).

Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) adalah Program Nasional lintas sektoral baik horizontal atau vertikal, membantu mencukupi kebutuhan pangan beras masyarakat yang berpendapatan rendah. Secara horizontal semua Kementerian/Lembaga yang terkait memberikan kontribusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pemerintah Pusat

berperan dalam membuat kebijakan program, sedangkan pelaksanaannya sangat tergantung kepada Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, peran Pemerintah Daerah sangat penting dalam peningkatan efektifitas Program Raskin.

Program ini dimulai pada waktu terjadi krisis pangan pada tahun 1998. Untuk mengatasi krisis tersebut, Pemerintah mengambil kebijakan untuk memberikan subsidi pangan bagi masyarakat melalui Operasi Pasar Khusus (OPK). Pada tahun 2002 program tersebut dilakukan lebih selektif dengan menerapkan sistem *targeting*, yaitu membatasi sasaran hanya membantu kebutuhan pangan bagi Rumah Tangga Miskin (RTM). Sejak itu Program ini menjadi populer dengan sebutan Program Raskin, yaitu subsidi beras bagi masyarakat miskin. Pada tahun 2008 Program ini berubah menjadi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Dengan demikian rumah tangga sasaran Program ini tidak hanya Rumah Tangga Miskin, tetapi meliputi Rumah Tangga Rentan atau Hampir Miskin (Pedoman Umum Raskin, 2015:iii).

Pada prinsipnya penyaluran Raskin dilakukan setiap bulan. Jika terdapat kebijakan daerah dan atau kendala antara lain musim panen, kondisi geografis, iklim/cuaca, dan hambatan transportasi, sehingga penyaluran Raskin tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu wilayah. Penyaluran Raskin yang dilakukan kepada masyarakat atau Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebanyak 15 kg per bulan dengan Harga Tebus Beras Raskin (HTR) sebesar Rp. 1.600,00 per kilogram. Meskipun dengan berbagai ketentuan yang mengatur penyaluran Raskin, namun realitas yang di lapangan kadangkala belum sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.

Sebagai program yang dilaksanakan secara nasional, pemberian Raskin kepada masyarakat miskin juga dilaksanakan di Desa Gam Ici Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat. Akan tetapi, tahap penyaluran Raskin di desa Gam Ici menimbulkan berbagai permasalahan.

Beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam penyaluran Raskin di Desa Gam Ici diantaranya yaitu **Pertama**, pemerintah desa dalam melakukan penyaluran Raskin masih belum efektif, karena penyalurannya salah sasaran. Program Raskin yang semestinya disalurkan atau dijual kepada keluarga-keluarga miskin ternyata (banyak juga yang) jatuh pada kelompok masyarakat lain (keluarga sejahtera). Salah sasaran ini banyak disebabkan oleh kesalahan dari pihak pemerintah desa, di mana para petugas lapangan justru membagi-bagikan raskin pada keluarga dekat atau teman kerabatnya. Bahkan tidak sedikit keluarga sejahtera yang "menagih jatah" beras murah tersebut.

Masalah **kedua**, jumlah beras yang dibagikan pemerintah desa Gam Ici sering tidak sesuai dengan apa yang telah diprogramkan. Jumlah raskin yang dijual kepada masyarakat (miskin) sudah pasti berkurang karena pembagian beras, sering tidak diukur dalam bentuk kilogram (sesuai dengan program) tetapi dalam bentuk penjualan per karung untuk 1 orang keluarga miskin. Kekurangan jumlah itu juga terjadi karena petugas lapangan berusaha untuk bertindak adil dengan membagikan raskin kepada (hampir) seluruh warga termasuk yang tidak namanya tercantum dalam masyarakat miskin. **Ketiga**, Harga Raskin yang tidak sesuai dengan perencanaan awal (Rp.1.600.00/kg). Naiknya harga raskin yang harus ditebus oleh masyarakat disebabkan oleh alasan yang seringkali dimunculkan pemerintah desa Gam Ici selaku penanggung jawab, pemerintah desa mengklaim bahwa naiknya harga Raskin yang tidak sesuai ketentuan perencanaan karena ketidaktersediaan dana untuk pengangkutan (distribusi beras atau biaya transportasi). Akibatnya, biaya ini dibebankan kepada masyarakat penerima Raskin, sehingga tidak heran kalau harga awal berbeda dengan harga di lapangan.

METODE PENELITIAN

Adapun tipe dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode ini

dirancang untuk berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan secara mendalam tentang keadaan sekarang. Tujuan utama dalam menggunakan metode ini, yakni untuk menggambarkan suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari gejala-gejala tertentu.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif (*descriptive research*), yakni mendeskripsikan, menggambarkan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena social pemerintahan yang bersentuhan dengan objek kajian yang diteliti. (Moleong: 2001:21)

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam sesuatu perbuatan (Miftah, 1989:149). Efektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti dapat membawa hasil, berhasil guna. Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Hani Handoko, 1993:7).

Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya sesuatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki, maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendakinya (Hani Handoko, 1993:147).

Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya. Adapun Martoyo (1998:4) memberikan definisi sebagai berikut "Efektivitas dapat pula diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki

adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan”.

Sondang P. Siagian (1995:151) berpendapat bahwa efektivitas terkait penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan sebelumnya atau dapat dikatakan apakah pelaksanaan sesuatu tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya.

Efektivitas dapat didefinisikan dengan empat hal yang menggambarkan tentang efektivitas, yaitu :

1. Mengerjakan hal-hal yang benar, dimana sesuai dengan yang seharusnya diselesaikan sesuai dengan rencana dan aturannya.
2. Mencapai tingkat diatas pesaing, dimana mampu menjadi yang terbaik dengan lawan yang lain sebagai yang terbaik.
3. Membawa hasil, dimana apa yang telah dikerjakan mampu memberi hasil yang bermanfaat. dan
4. Menangani tantangan masa depan

B. Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintahan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan negara menunjukkan adanya perbuatan memerintah badan pemerintahan (institusional), kewenangan pemerintah (*authority*), cara memerintah (*methods*), wilayah pemerintahan (*state, local, district, rural* dan urban) dan sistem (*system*) pemerintahan dalam menjalankan fungsi pemerintahannya bagi kepentingan masyarakat yang adil dan sejahtera. Pemerintahan tidak dapat dilepaskan dengan keberadaan pemerintah untuk memerintah yang merupakan keharusan untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan tujuan dan cita-cita pemerintahan (Abd Halil Hi. Ibrahim, 2019 & 2020).

Dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1), ayat 2), UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa : “Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Inonesia”. Sedangkan dalam ayat 3) menjelaskan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Dalam pada hal yang sama juga diamanatkan dalam ketentuan pasal 3 & 4), UU Nomor 6 Tahun 2014 di atas bahwa : “pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah desa dan BPD”. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan desa yang dijabarkan dan diartikulasikan lewat penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pemerintah desa.

HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Kerja Pemerintah Desa Gam Ici Dalam Penyaluran Program Beras Bagi Masyarakat Miskin (Raskin) Tahun 2016

Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) adalah Program Nasional lintas sektoral baik horizontal maupun vertikal, untuk membantu mencukupi kebutuhan pangan beras masyarakat yang berpendapatan rendah. Secara horizontal semua Kementerian/Lembaga (K/L) yang terkait memberikan kontribusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pemerintah Pusat berperan dalam membuat kebijakan program, sedangkan pelaksanaannya sangat tergantung kepada Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, peran Pemerintah Daerah dan khususnya pemerintah desa sangat penting dalam peningkatan efektifitas Program Raskin.

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Soejono Soekanto (1986:25) mengemukakan bahwa efektivitas berasal dari kata *effectivies* yang berarti taraf sampai atau sejauh mana suatu kelompok mencapai tujuan. Efektivitas ini pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Kebijakan

operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

Distribusi dapat dimengerti sebagai proses penyaluran barang atau jasa kepada pihak lain. Dalam kegiatan distribusi diperlukan adanya sarana dan tujuan sehingga kegiatan distribusi dapat berjalan dan terlaksana dengan baik. Kegiatan distribusi merupakan salah satu fungsi pemasaran yang sangat penting dilakukan dalam pemasaran yaitu untuk mengembangkan dan memperluas arus barang atau jasa mulai dari produsen sampai ketangan konsumen sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan.

Standar pelayanan merupakan tujuan yang spesifik dan harus dapat diukur, yang ditetapkan perusahaan berkaitan dengan kegiatan distribusi fisik mereka. Distribusi fisik diawali oleh suatu pertimbangan yaitu pemenuhan kebutuhan konsumen. Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Pelayanan merupakan salah satu komponen nilai yang akan diberikan pemerintah kepada masyarakat. Sebab pada dasarnya hanya akan melakukan transaksi dengan perusahaan yang akan memberikan nilai terbaik baginya.

Dalam setiap transaksi distribusi, banyak produsen maupun konsumen selalu menghendaki adanya ketentuan kualitas dan jenis barang yang akan diperjual belikan sehingga diperlukan pembakuan standar barang agar barang yang akan disalurkan sesuai dengan yang diharapkan. Proses penyaluran Raskin yang ada di Desa Gam Ici dapat dinilai belum efektif kerja pemerintah desa, karena tidak mengikuti aturan yang telah ditentukan. Pemerintah desa Gam Ici sebagai pelaksana Program Raskin dalam mengadakan atau memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan beras Raskin dalam prosesnya harus ada transaksi terlebih dahulu dari masyarakat berupa pemberian uang kepada pemerintah desa dulu yang kemudian pemerintah desa mengurusnya dan mendatangkan beras Raskin dimaksud.

Proses pelaksanaan Raskin dalam kaitannya transaksi keuangan, masyarakat penerima berhak memberikan uang terlebih dahulu kepada pemerintah desa dan pemerintah desa selanjutnya mengurusnya ke pemerintah kecamatan dengan ketentuan jika beras Raskin sudah ada, maka pemerintah desa dapat mengambil beras Raskin ke kecamatan kemudian beras Raskin tersebut dapat dibagikan kepada masyarakat penerima Raskin di desa Gam Ici. Kondisi demikian terjadi dikarenakan pemerintah desa tidak memiliki anggaran untuk membeli beras Raskin sehingga dibebankan kepada masyarakat miskin.

Menurut Pedoman Umum (Pedum) Raskin 2015, Kepala Desa/Lurah/ Kepala pemerintahan setingkat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin yang ada di wilayahnya, dan membentuk Pelaksana Distribusi Raskin di wilayahnya, sebagai berikut:

1. Kedudukan

Pelaksana Distribusi Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah/ Pemerintahan setingkat. Artinya bahwa kepala desa memiliki kewenangan untuk memfasilitasi masyarakat miskin untuk mendapatkan beras Raskin.

2. Tugas

Pelaksana Distribusi Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR, dan menyelesaikan administrasi

3. Fungsi

Pelaksana Distribusi mempunyai fungsi:

- a. Pemeriksaan dan penerimaan/ penolakan Raskin dari Perum BULOG di TD. Untuk desa/ kelurahan/ pemerintahan setingkat yang TDnya tidak berada di desa/kelurahan/ pemerintahan setingkat, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak Raskin diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis).
- b. Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM yang

terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB).

- c. Penerimaan HTR Raskin dari RTS-PM secara tunai untuk disetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG. Apabila tidak tersedia fasilitas perbankan maka dapat disetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG.
- d. Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu penanda tangan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD.
- e. Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

Berdasarkan Pedoman Umum Raskin 2015 di atas, jelas bahwa Pemerintah Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan penyaluran Raskin di desa. Namun realitas yang terjadi di Desa Gam Ici Kecamatan Ibu dalam penyaluran Raskin masih mengisahkan berbagai masalah sehingga kinerja Pemerintah Desa dinilai belum efektif dan belum sesuai dengan standar keberhasilan Beras Masyarakat Miskin (RASKIN) yakni antara lain :

1. Tepat Sasaran

Dalam hal ini sasaran penyaluran program Raskin yang dimaksud adalah keluarga miskin yang ada pada suatu wilayah/desa. Sasaran dari Program Raskin ini adalah meningkatkan akses pangan kepada keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam rangka menguatkan ketahanan pangan rumah tangga dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Dalam memenuhi kebutuhan pangan tersebut, Program Raskin perlu dilaksanakan agar masyarakat miskin benar-benar bisa merasakan manfaatnya, yakni dapat membeli beras berkualitas baik dengan harga terjangkau.

Namun, jika terjadi pendataan di lapangan maka sasaran dari beras Raskin tidak tepat. Kesalahan data jumlah keluarga miskin seringkali terjadi, sehingga kadangkala penyalurannya tidak tepat sasaran. Hal ini terjadi akibat masih

buruknya koordinasi antara birokrasi baik dari pusat, provinsi, kabupaten/ kota, hingga desa, atau kelurahan. Akibatnya, kuantitas (jumlah) keluarga miskin yang didata bisa lebih besar atau lebih sedikit dari yang sebenarnya, sehingga Beras Bagi Masyarakat Miskin (Raskin) yang dibagikan akan berdampak pada kekurangan atau (bahkan) kelebihan jatah.

Untuk desa Gam Ici Kecamatan Ibu, sasaran yang tujuan untuk masyarakat miskin tidak semua terdata dengan baik. Hal ini dapat terjadi karena program Raskin tidak seluruh rumah tangga miskin menerima beras Raskin dan banyak rumah tangga tidak miskin yang menerimanya, serta bahkan masyarakat yang mampu juga menerima Raskin.

2. Tepat Jumlah dan Tepat Harga

Tepat jumlah yang dimaksudkan adalah jumlah pagu beras yang diberikan kepada keluarga miskin yang ada pada suatu wilayah/desa. Sedangkan Tepat harga, yaitu harga yang diberikan pada masyarakat miskin sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.

Program Raskin ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dari rumah tangga miskin sebagai bentuk dukungan dalam meningkatkan ketahanan pangan dengan memberikan perlindungan sosial beras murah dengan jumlah maksimal 15 Kg/rumah tangga miskin/bulan dengan masing-masing seharga Rp. 1.600,00/Kg (Netto) di titik distribusi. Program ini mencakup di seluruh provinsi, sementara tanggung jawab dari distribusi beras dari gudang sampai ke titik distribusi di pegang oleh Perum Badan Urusan Logistik (BULOG).

Dari sisi tepat jumlah dan tepat harga sedikit berbeda dengan ketentuan yang berlaku. Jumlah beras yang diterima untuk Kepala Keluarga (KK) masyarakat miskin rata-rata 15 kilogram. Sedangkan dari sisi harga beras Raskin tidak sesuai dengan perencanaan awal yang telah ditentukan dengan harga 1.600 untuk 1 kilogram beras. Naiknya harga raskin yang harus ditebus warga disebabkan oleh alasan yang seringkali dimunculkan para aparatur

pemerintah desa untuk menjawab ketidaktersediaan dana untuk pengangkutan (distribusi beras atau biaya transportasi), pengadaan kantong plastik, dan lain-lain. Akibatnya, biaya ini dibebankan kepada warga, sehingga tidak heran kalau harga awal berbeda dengan harga di lapangan.

3. Tepat Waktu

Tepat waktu yaitu kesesuaian waktu dalam pemberian seharusnya dengan pelaksanaannya. Artinya bahwa waktu yang sudah ditentukan untuk pelaksanaan penyalurannya beras bagi masyarakat miskin (Raskin) semestinya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, tanpa harus menunggu-nunggu waktu yang lama, apalagi waktunya sampai berbulan-bulan.

Dalam pengurusan beras Raskin maupun urusan lainnya, setiap orang berharap ada kepastian waktu penyaluran atau pembagian Raskin yang sesuai standarisasi yang ditentukan, sehingga masyarakat penerima Raskin dapat mengatur waktu, karena sebagian masyarakat desa tentunya memiliki aktifitas yang padat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik di laut sebagai nelayan maupun di darat sebagai petani.

Maka dengan kepastian waktu penyaluran atau pembagian beras bagi masyarakat miskin (Raskin) tidak akan mengganggu aktifitas rutin masyarakat dan semua dapat dilaksanakan sesuai rencana, kepastian waktu sangat penting bagi masyarakat agar masyarakat tidak perlu berulang kali bertanya walaupun sudah diberitahukan oleh pihak pemerintah desa Gam Ici. Kepastian waktu penyaluran atau pembagian beras bagi masyarakat miskin (Raskin) yang diberikan kepada masyarakat penerima, dapat menginformasikan dan atau memberitahukan kepada masyarakat tentang waktu untuk penyaluran Raskin itu berapa hari.

Hal ini supaya tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat baik secara waktu maupun tenaga. Oleh karena itu diperlukan kepastian waktu penyaluran atau pembagian Raskin dengan langsung

memberitahu secara pasti tentang kapan Raskin datang ke desa dan kapan dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerima Raskin.

Dari sisi waktu penyaluran Raskin belum tepat sasaran karena masyarakat penerima Raskin dan pemerintah desa harus menunggu sampai 3 bulan atau bahkan 4 bulan baru beras Raskin di datangkan dari kecamatan, sehingga pemerintah desa harus ke kecamatan untuk mengambilnya dan langsung di salurkan kepada masyarakat yang berhak menerima Raskin. Sedangkan untuk penyaluran beras Raskin di desa Gam Ici dapat membutuhkan waktu sekitar 1 minggu sudah terdistribusi seluruhnya kepada masyarakat penerima Raskin.

4. Tepat Kualitas

Tepat kualitas dalam hal ini berkaitan dengan kualitas beras dari Bulog yang diberikan kepada masyarakat. Beras yang didatangkan dari pemerintah daerah pada prinsipnya kualitasnya bagus, akan tetapi realitas yang terjadi kualitas beras yang berasal dari Bulog tersebut tidak tepat kualitas karena di dalam beras masih terdapat kotoran-kotoran yang sebagian masyarakat mengatakan sejenis kutu beras. Padahal selayaknya kumbang beras (kutu beras) tidak terdapat pada beras Raskin, namun kondisi demikian serikali ditemukan pada saat masyarakat menerima dan membuka beras Raskin tersebut.

Tepat kualitas dari sisi beras Raskin sesungguhnya belum sesuai dengan harapan masyarakat, masyarakat menganggap beras Raskin yang diterima belum layak dikonsumsi karena terdapat banyak kotoran dan kutu beras yang dinilai terlalu mengganggu masyarakat penerima Raskin dalam mengkonsumsinya dalam kehidupan sehari-hari.

Dari aspek kualitas beras Raskin yang diterima masyarakat miskin belum tepat kualitasnya. Ini disebabkan, beras Raskin yang disalurkan kepada masyarakat mengalami kerusakan dan ada kotoran serta kumbang beras (kutu beras) yang seringkali dikeluhkan masyarakat penerima Raskin. Dengan demikian, setidaknya beras

Raskin yang diterima harus benar-benar bersih dari segala kotoran apalagi dari kumbang beras (kutu beras) sehingga masyarakat merasa senang dengan kualitas beras beras bagi masyarakat miskin (Raskin) yang dibagikan.

B. Kendala-kendala yang hadapi Pemerintah Desa Gam Ici dalam Penyaluran Raskin di Desa Gam Ici

Program pembagian beras miskin (Raskin) sudah berlangsung puluhan tahun di negara Republik Indonesia. Pembagian raskin ini sangat membantu warga kurang mampu untuk membeli beras dengan harga murah. Apalagi harga kebutuhan pangan di pasaran terus melonjak dan menjadi beban masyarakat. Sehingga masyarakat yang tidak mampu cenderung membeli beras Raskin dari pada beras yang berkualitas tapi harganya tinggi. Hadirnya raskin dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, yang terpenting kualitas Raskin juga perlu diperhatikan.

Raskin diyakini jadi alternatif bantuan bagi warga kurang mampu atau mereka yang ekonominya pas-pasan. tiap hari masyarakat penghasilannya tidak menentu. adanya pembagian raskin meringankan beban hidupnya sehari-hari. beras yang ditawarkan dengan harga murah tersebut dapat meringankan beban hidup masyarakat. Sampai saat ini pembagian raskin masih terus dilaksanakan tiap bulan. Biasanya didistribusikan melalui kantor kelurahan dan bahkan level desa diurus langsung oleh pemerintah desa setempat.

Proses pelaksanaan dan penyaluran beras raskin di Desa Gam Ici belum terlaksana dengan baik, ini karena masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi pemerintah desa sehingga sering mengalami keterlambatan dalam pengurusan beras Raskin di tingkat kecamatan. Kendala-kendala yang dihadapi pemerintah Desa Gam Ici Kecamatan Ibu dalam proses penyaluran Raskin antara lain karena pengaruh kondisi alam berupa cuaca, keterlambatan penyeteroran masyarakat kepada pemerintah desa, dan keterbatasan angkutan baik darat

maupun laut yang seringkali mengganggu pemerintah desa untuk mengurus Raskin di tingkat kecamatan. Dengan demikian, semestinya kendala-kendala yang dihadapi perlu untuk diminimalisir agar kedepannya proses penyaluran Raskin benar-benar tepat waktu sesuai harapan masyarakat.

KESIMPULAN

1. Kerja pemerintah Desa Gam Ici dalam penyaluran beras Raskin dinilai belum efektif. Ini dikarenakan dari sisi tepat sasaran penerima raskin belum semua terdata dengan baik, sisi tepat harga belum sesuai dengan ketentuan awal harganya 1.6000 per/kilogram akan tetapi harganya di Desa Gam Ici untuk Raskin 8.500 per/kilogram, sisi tepat waktu juga belum sesuai dengan ketentuan, karena waktu yang dibutuhkan untuk mendatangkan beras Raskin di desa harus menunggu sekitar 3 bulan bahkan 4 bulan sedangkan untuk penyaluran di desa hanya 1 minggu. Sedangkan untuk tepat kualitas beras sama sekali tidak sesuai dengan harapan masyarakat, karena di dalam beras Raskin terdapat banyak kotoran dan kumbang beras (kutu beras) sehingga dinilai tidak layak untuk dikonsumsi.
2. Kendala-kendala yang dihadapi pemerintah Desa Gam Ici dalam penyaluran beras Raskin antara lain yaitu :
 - a. Pengaruh Cuaca sehingga berpengaruh pada tingkat pengurusannya di tingkat kecamatan,
 - b. Keterlambatan masyarakat miskin menyeter harga beras kepada pemerintah desa, dan
 - c. Keterbatasan transportasi laut maupun darat.

SARAN

1. Pemerintah desa harus tetap memperhatikan masyarakat yang tergolong masyarakat miskin sehingga tepat sasaran, memperhatikan waktu untuk mendatangkan beras raskin supaya masyarakat tidak terlalu menunggu lama serta memperhatikan kualitas beras Raskin dengan baik.

2. Pemerintah daerah, kecamatan dan pemerintah desa harus bekerja sama untuk menyediakan sarana penghubung (transportasi) antara desa dengan kecamatan sehingga tidak mempengaruhi proses penyaluran Raskin yang dinilai terlalu lambat.

LA SUHU, Bakri. ANALISIS PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Studi Kebijakan Pemerintah Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kembangsono Trimulyo dan Dusun Bulu Trimulyo Jetis Bantul Yogyakarta). *Ejournal KAWASA*, 2017, 3: 45-56.

DAFTAR PUSTAKA

- Handoko T. Hani, 1993. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Edisi Kedua, BPFE Yogyakarta.
- Lexy. J Moleong, 2001, "Metode Penelitian Kualitatif", PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Martoyo Susilo., 1998, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, BPEE, Yogyakarta.
- Miftah, *Ensiklopedi Administrasi*, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1989)
- Siagian P. Sondang "Teori Pengembangan Organisasi", (Cet ; 3, Bumi Aksara, Jakarta, 1995)
- IBRAHIM, Halil Abd Hi; TJAHA, Supriatna. Epistemologi Pemerintahan, Paradigma Manajemen, Birokrasi Dan Kebijakan Pulik. *Yogyakarta: Penerbit Gramasurya*, 2019.
- LA SUHU, Bakri; WANCE, Marno. Pemberdayaan Masyarakat Petani Rumput Laut Di Kabupaten Halmahera Selatan (Studi Desa Mano Kecamatan Obi Selatan). *JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)*, 2019, 4.2: 156-172.
- LA, Abdul Halil Hi Ibrahim Bakri; NURHASNA, Suhu. Implementasi Program Pemerintah Provinsi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (Studi Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara). *Ejournal KAWASA*, 2020, 10.1: 39-50.